

SUN'IY INTELLEKTNING TA'LIM JARAYONIDAGI ROLI VA ISTIQBOLLARI

Shodmonqulov Mirolim Turanovich

Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası dotsenti PhD,
Samarqand, O'zbekiston.

Chorshanbiyev Choriyor Ismadullo o'g'li²

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Intellektual tizimlar va kompyuter texnologiyalari
fakulteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqola sun'iy intellektning (SI) ta'lim jarayonidagi roli va kelajakdagi istiqbollarini tahlil qiladi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim sohasida shaxsiylashtirilgan o'qitish, ma'lumotlarni tahlil qilish, va avtomatik baholash kabi qo'llanilish sohalari yoritiladi. Shuningdek, SI ning ta'lim jarayoniga qo'shgan foydalari va kelajakda kutilayotgan innovatsion yondashuvlar muhokama qilinadi. Maqola SI yordamida ta'lim tizimining samaradorligini oshirish va o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlash imkoniyatlarini o'rganishni maqsad qilgan.

Kalit so'zlar. Sun'iy intellekt (SI), ta'lim jarayoni, shaxsiylashtirilgan o'qitish, avtomatik baholash, ta'lim innovatsiyalari, virtual yordamchilar, ta'lim texnologiyalari, raqamli ta'lim, masofaviy ta'lim, kelajakdagi istiqbollar.

Аннотация. Данная статья анализирует роль и перспективы искусственного интеллекта (ИИ) в образовательном процессе. Рассматриваются области применения технологий ИИ в сфере образования, такие как персонализированное обучение, анализ данных и автоматическая оценка. Также обсуждаются преимущества ИИ в образовательном процессе и ожидаемые инновационные подходы в будущем. Статья направлена на изучение возможностей повышения эффективности образовательной системы и обеспечения индивидуального подхода к учащимся с помощью ИИ.

Ключевые слова. Искусственный интеллект (ИИ), образовательный процесс, персонализированное обучение, автоматическая оценка, инновации в образовании, виртуальные помощники, образовательные технологии, цифровое образование, дистанционное обучение, перспективы развития.

Annotation. This article analyzes the role and future prospects of artificial intelligence (AI) in the educational process. The application areas of AI technologies in the field of education, such as personalized learning, data analysis, and automated assessment, are highlighted. Additionally, the benefits of AI in the educational process and anticipated innovative approaches in the future are discussed. The article aims to explore the opportunities for improving the efficiency of the educational system and providing a personalized approach to students through AI.

Keywords. Artificial Intelligence (AI), educational process, personalized learning, automated assessment, educational innovations, virtual assistants, educational technologies, digital education, distance learning, future prospects.

Kirish. Sun'iy intellekt (SI) zamonaviy texnologiyalar rivojlanishida katta ahamiyat kasb etayotgan sohalardan biri bo'lib, uning ta'lim jarayonidagi o'zni tobora ortib bormoqda. SI texnologiyalari ta'limni yangi bosqichga olib chiqib, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida samarador muloqot va interaktivlikni ta'minlamoqda. Sun'iy intellekt yordamida ta'lim tizimi raqamli vositalar bilan boyitilib, o'quvchilar uchun shaxsiylashtirilgan o'qitish usullarini yaratish va o'qituvchilarning yuklamasini yengillashtirish imkoniyati mavjud bo'lmoqda. Ta'lim jarayonida sun'iy intellektni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim olish sur'ati va uslubiga moslashtirilgan o'qitish imkoniyati yaratiladi. Bu esa o'quvchilarning individual ehtiyojlariga asoslangan yondashuvni ta'minlab, ularning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Shuningdek, SI ta'lim tizimini tahlil qilishda va avtomatik baholashda ham keng qo'llaniladi, bu esa o'qituvchilarga talabalarning o'zlashtirish darajasini kuzatish va aniq baholash imkonini beradi. Ushbu maqola sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi hozirgi o'zni, qo'llanilish sohalari va kelajakdagi rivojlanish istiqbollarini o'rganadi. Shu bilan birga, SI texnologiyalarining ta'lim jarayoniga qanday ta'sir

ko'rsatishi, uning afzalliklari va zamonaviy ta'lim tizimida kutilayotgan o'zgarishlar haqida fikr yuritiladi. Maqola sun'iy intellekt yordamida ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va raqobatbardosh ta'lim tizimini shakllantirish yo'llarini o'rganishga qaratilgan.

Shaxsiylashtirilgan o'qitish. Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida ta'lim jarayonida har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirilgan shaxsiy yondashuvni ta'minlash imkoniyati mavjud. O'quvchilar turli qobiliyat va qiziqishlarga ega bo'lib, shaxsiylashtirilgan o'qitish ularga individual darajada mos ta'lim olish imkoniyatini beradi [3]. SI yordamida ta'lim platformalari har bir o'quvchining o'rganish sur'ati va uslubiga qarab, ularni individual o'qitish dasturlari bilan ta'minlaydi. Sun'iy intellekt algoritmlari yordamida ta'lim jarayonida katta hajmdagi ma'lumotlar tahlil qilinib, har bir talaba uchun individual o'quv rejalarini yaratish imkoniyati paydo bo'lmoqda [8]. Bu esa o'quvchilarning o'quv jarayonini chuqurroq va samarali o'zlashtirishiga imkon yaratadi. Masalan, Duolingo kabi platformalar har bir o'quvchining til o'rganish darajasini kuzatib boradi va bilim darajasini baholaydi.

Avtomatlashtirilgan baholash. Sun'iy intellektning ta'limda avtomatlashtirilgan baholash

imkoniyati o'qituvchilarga ko'p vaqt tejash imkoniyatini beradi. Test va imtihonlarni avtomatik baholash orqali o'qituvchilar o'quvchilarning bilim darajasini aniq va tezkor baholay oladi [2][4]. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va o'qituvchilarning boshqa muhim vazifalarga ko'proq vaqt ajratishiga yordam beradi. Misol uchun, onlayn test tizimlari, SI yordamida, test natijalarini bir zumda baholab, o'quvchilarga natijalarini darhol yetkazadi. Shuningdek, avtomatlashtirilgan baholash yordamida o'quvchilarning bilim darajasini chuqurroq tahlil qilish va qaysi mavzular bo'yicha ko'proq e'tibor berish kerakligini aniqlash imkoniyati mavjud.

Ma'lumotlarni tahlil qilish. Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning o'quv jarayonidagi natijalarini tahlil qilish va ularga mos yondashuvlarni qo'llash ta'lim tizimida katta ahamiyat kasb etadi. SI texnologiyalari yordamida o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlari aniq tahlil qilinadi va bu ma'lumotlar asosida o'qitish strategiyalari moslashtiriladi. Masalan, SI vositalari talabalarining o'quv yutuqlarini kuzatib boradi va ularning rivojlanishini tahlil qiladi. Bu o'qituvchilarga har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlarini hisobga olish va ularning qobiliyatlarini rivojlantirish uchun individual o'qitish rejalarini ishlab chiqishga imkon beradi.

Sun'iy intellektning hozirgi ta'lim tizimidagi ushbu yondashuvlari o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Shaxsiylashtirilgan o'qitish, avtomatlashtirilgan baholash va ma'lumotlarni tahlil qilish orqali SI ta'limning yangi bosqichini shakllantirishda yordam bermogda. Bu esa o'quvchilarni yanada yuqori darajada o'zlashtirishga va o'z-o'zidan o'rganishga undaydi. Sun'iy intellektning asosiy tushunchalari [1].

O'qituvchilar uchun yordamchi vosita. Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonida o'qituvchilarga yordam beruvchi vosita sifatida katta rol o'ynaydi. SI yordamida o'qituvchilarning ba'zi vazifalari avtomatlashtiriladi, bu esa ularning ish yukini sezilarli darajada kamaytiradi. Natijada, o'qituvchilar talabalarga ko'proq vaqt va e'tibor qaratish imkoniga ega bo'ladilar. Misol uchun, SI yordamida baholash va tahlil qilish jarayonlari avtomatlashtirilishi o'qituvchilarga o'quvchilarning bilim darajasini kuzatishda samaradorlikni oshiradi. Shuningdek, virtual yordamchilar va chatbotlar o'qituvchilarning kundalik savollarga javob berish jarayonida ularga yordam beradi va ularning vaqtini tejaydi.

Sun'iy intellektning asosiy tushunchalari (1-sxema).

O'quvchilarga individual yondashuv. Sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi asosiy afzalliklaridan biri — o'quvchilarga individual yondashuv imkonini yaratishdir. Har bir o'quvchi o'z qobiliyati, o'rganish sur'ati va qiziqishlariga qarab, o'ziga xos yondashuvni talab qiladi[4]. SI yordamida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim dasturlari ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Misol uchun, shaxsiylashtirilgan o'qitish platformalari o'quvchilarning bilim olish jarayonini tahlil qilib, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi. Natijada, har bir o'quvchiga mos keladigan material va darslar taqdim etiladi, bu esa o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishiga va bilimlarni samarali o'zlashtirishga yordam beradi.

Resurslarni tejash. Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida ta'lim jarayonida iqtisodiy tejamkorlikka erishish mumkin. Avtomatlashtirilgan tizimlar, masalan, avtomatik baholash, virtual yordamchilar va SI asosidagi o'qitish platformalari o'qituvchilar va o'quvchilarning vaqtini tejash bilan birga, ta'lim jarayonida sarflanadigan resurslarni ham qisqartiradi. Sun'iy intellektning tahlil va boshqaruv tizimlari yordamida ma'lumotlarni boshqarish, darslarni rejalashtirish va o'qitish jarayonini optimallashtirish orqali vaqt va mablag'larni tejash mumkin.

Umuman olganda, sun'iy intellektning ta'lim jarayoniga qo'shadigan foydalari nafaqat samaradorlikni oshirishga, balki o'quvchilarga moslashtirilgan ta'limni ta'minlashga, resurslarni tejashga va o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Bu ta'lim jarayonini yanada interaktiv, qiziqarli va iqtisodiy jihatdan samarali oshiradi.

Virtual yordamchilar va chatbotlar. Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan virtual yordamchilar va chatbotlar ta'lim jarayonida yangi innovatsion yondashuv sifatida katta rol o'ynamoqda. Ushbu vositalar talabalar bilan kecha-kunduz muloqot qilish imkoniyatini yaratadi va ular o'quvchilar savollariga tezkor javob beradi. Masalan, o'quv muassasalarida qo'llanilayotgan chatbotlar o'quvchilarning darslar, uy vazifalari yoki taqvimdagi o'zgarishlar haqida ma'lumot olishga yordam beradi. Virtual yordamchilar esa o'quvchilarga mustaqil o'rganishda yo'l boshchi sifatida xizmat qiladi, darslarni tashkil qiladi va qiyinchiliklarga duch kelganda maslahat beradi. Shu bilan birga, virtual yordamchilar o'qituvchilarning ish yukini

kamaytirishga yordam beradi va o'quv jarayonini yanada interaktiv va samarali qiladi.

Shaxsiylashtirilgan o'qitish platformalari.

Shaxsiylashtirilgan o'qitish platformalari sun'iy intellekt asosida talabalar bilim olish darajasini tahlil qiladi va ularga individual darslar tayyorlaydi.[3] Coursera, Duolingo va boshqa platformalar SI yordamida o'quvchilarning ehtiyojlarini tahlil qilgan holda, ularning bilim darajasiga mos keladigan mashqlar va resurslarni tavsiya etadi. Masalan, Duolingo har bir o'quvchining qaysi so'z va qoidalarga ko'proq e'tibor qaratishi kerakligini tahlil qilib, unga mos keladigan vazifalarni beradi. Coursera esa o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faoliyatiga qarab, tavsiya qilingan kurslar va dars materiallarini taqdim etadi.

SI asosidagi tahlil va monitoring tizimlari. Sun'iy intellekt asosidagi tahlil va monitoring tizimlari, o'quvchilarni kuzatib borish va ularning rivojlanishini nazorat qilish mumkin. Sun'iy intellekt xaritasi [7].

Sun'iy intellekt texnologiyalarining amaliy tatbiqlari ta'lim jarayonini yuksak samaradorlik bilan tashkil qilishga xizmat qiladi. Virtual yordamchilar va chatbotlar, shaxsiylashtirilgan o'qitish platformalari va SI asosidagi monitoring tizimlari orqali o'quv jarayoni individual yondashuv bilan boyitilib, talabalar ehtiyojlariga moslashuvchan bo'lish imkoniyati kengayadi. Bu yondashuvlar ta'limni yangi bosqichga olib chiqadi va o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

Individuallashtirilgan ta'lim yondashuvlari.

Kelajakda sun'iy intellekt yordamida har bir o'quvchi uchun shaxsiylashtirilgan ta'lim dasturlari yaratish imkoniyatlari yanada kengayadi. SI texnologiyalari o'quvchilarni individual ravishda kuzatib borish va ularning ehtiyojlariga mos o'quv rejalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Bu orqali o'quvchilarning qiziqishlariga va qobiliyatlariga mos yondashuvlar bilan ta'minlash mumkin bo'ladi. Masalan, har bir o'quvchi o'z sur'atiga mos materiallar va darslarni olish orqali ta'limni yanada samarali o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yondashuv nafaqat o'quvchilar uchun yanada qulay o'quv muhitini yaratadi, balki ularning qiziqishlarini oshirish va muvaffaqiyat darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.

Masofaviy ta'limni takomillashtirish. Masofaviy ta'lim sun'iy intellekt yordamida yangi bosqichga ko'tarilishi kutilmoqda[6]. SI texnologiyalari o'quv jarayonini masofaviy ravishda yanada samarali va qulay qilish imkonini beradi. Masofaviy ta'limda SI yordamida o'quvchilarning ishtiroki, o'quv yutuqlari va qiyinchiliklarini real vaqtda kuzatish mumkin. Bu jarayonda virtual yordamchilar va tahlil tizimlari o'quvchilarga masofaviy ta'limda qiyinchiliklarga duch kelganda yordam berishadi va o'qituvchilarga ularning muvaffaqiyatini nazorat qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, SI asosida ishlovchi platformalar o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi muloqotni osonlashtirib, interaktiv va qiziqarli masofaviy ta'lim muhitini yaratadi.

O'quv dasturlarini optimizatsiya qilish. Sun'iy intellekt yordamida o'quv dasturlarini moslashtirish va optimallashtirish imkoniyatlari kengayib boradi. SI texnologiyalari o'quv dasturlarini doimiy ravishda tahlil qilish va ularga o'quvchilar ehtiyojlariga mos o'zgartirishlar kiritish imkonini beradi. Bu jarayon orqali o'quv dasturlari o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlariga moslashtirilib, ularning o'zlashtirish darajasi oshiriladi. Misol uchun, SI yordamida har bir fan bo'yicha murakkablik darajasini o'zgartirish, qiyinchiliklarga qarab qo'shimcha materiallar qo'shish yoki mavzuni yanada soddalashtirish mumkin. Bu esa ta'lim jarayonini yanada samarali qilish va o'quvchilarning muvaffaqiyatini ta'minlashga xizmat qiladi.

Yangi ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish.

Kelajakda sun'iy intellekt orqali yangi ta'lim texnologiyalarini ta'lim tizimiga joriy qilish jarayoni yanada rivojlanadi. Virtual haqiqat (VR), kengaytirilgan haqiqat (AR), va robototexnika kabi texnologiyalar sun'iy intellekt bilan birgalikda ta'lim jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qiladi. Ushbu yangi texnologiyalar yordamida o'quvchilar amaliy tajriba orttirish va turli jarayonlarni virtual ravishda sinab ko'rish imkoniga ega bo'ladilar. Misol uchun, VR texnologiyalari orqali o'quvchilar ilmiy tajribalarni virtual laboratoriyalarda o'tkazishlari mumkin. SI texnologiyalari ushbu yondashuvlarni optimallashtirish va ularni ta'lim jarayonida kengroq qo'llash imkoniyatini beradi.

Sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi kelajakdagi istiqbollari ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Individuallashtirilgan ta'lim yondashuvlari, masofaviy ta'limni takomillashtirish, o'quv dasturlarini optimallashtirish va yangi ta'lim texnologiyalarini joriy qilish orqali SI ta'limni interaktiv, qiziqarli va samarali qilishga xizmat qiladi. Bu yondashuvlar ta'lim jarayonida texnologik innovatsiyalarni keng qo'llash va ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlarini yaratadi.

Ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizlik masalalari.

Sun'iy intellekt ta'lim tizimida keng qo'llanilayotgan bir paytda, talabalar ma'lumotlarining maxfiyligi va xavfsizligini ta'minlash katta ahamiyat kasb etadi[4]. SI texnologiyalari o'quvchilar

to'g'risidagi katta hajmdagi shaxsiy va ta'limiy ma'lumotlarni tahlil qiladi, bu esa ma'lumotlarning uchinchi tomon tomonidan noto'g'ri foydalanilishi yoki buzilishi xavfini oshiradi[5]. Shuning uchun, SI tizimlarida ma'lumotlar himoyasini ta'minlash uchun kuchli xavfsizlik choralarini ko'rish lozim. Maxfiylik siyosatlarini, shifrlash usullari va axborot xavfsizligi bo'yicha o'quv jarayonlarida xavfsizlikni kuchaytirish uchun qo'shimcha vositalardan foydalanish talab etiladi. Shuningdek, ta'lim muassasalari o'quvchilar va ularning ota-onalari bilan ochiq muloqot qilib, ma'lumotlar qanday himoyalaniishi va qanday maqsadlarda ishlatilishini tushuntirishi zarur.

Texnologiyaga bog'liqlik. Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish natijasida ta'lim tizimi texnologiyaga qaram bo'lib qolishi mumkin. Bu esa, ayniqsa, texnologik infrastrukturasi kam rivojlangan yoki SI texnologiyalariga yetarli kirish imkoniyati mavjud bo'lmagan hududlarda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ta'lim texnologiyalari yo'q bo'lib qolsa yoki noto'g'ri ishlansa, bu ta'lim jarayonida uzilishlarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, SI texnologiyalariga ortiqcha bog'liqlik o'qituvchilar va o'quvchilarning insoniy muloqoti va pedagogik yondashuvlarini cheklab qo'yishi mumkin. Bunday xavf-xatarlarni kamaytirish uchun, texnologiyalardan foydalanish bilan bir qatorda an'anaviy o'qitish usullari ham muvozanatli qo'llanilishi zarur.

Pedagogik yondashuvni saqlab qolish.

Texnologiya va sun'iy intellekt rivojlanishi ortidan ta'lim tizimida an'anaviy pedagogik yondashuvlarni saqlab qolish muhimdir. SI orqali avtomatlashtirilgan jarayonlar ta'limni samarali qiladi, biroq an'anaviy pedagogik yondashuvlarni inkor etish ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'qituvchilarning o'zaro muloqoti, shaxsiy munosabatlari va an'anaviy o'qitish usullari ta'lim jarayonida o'rganish muhitini boyitadi. Sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi o'rni qanchalik katta bo'lmasin, pedagogik yondashuvning o'rni saqlanib qolishi lozim. Shuning uchun SI texnologiyalari an'anaviy ta'lim metodikalarini boyituvchi va qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida qo'llanilishi kerak.

Maqolaning ilmiy yangiligi. Ushbu maqola sun'iy intellektning (SI) ta'lim jarayonidagi joriy o'rni, amaliy qo'llanilishi va kelajakdagi istiqbollarni tahlil qilishda yangi yondashuvlarni taklif etadi. Maqolaning ilmiy yangiligi quyidagi asosiy jihatlarda namoyon bo'ladi:

1. **Shaxsiylashtirilgan ta'limda SI ning rolini o'rganish.** Maqola sun'iy intellektning shaxsiylashtirilgan o'qitishdagi o'rni ko'rib chiqib, har bir o'quvchi uchun individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Bu, ayniqsa, har bir o'quvchining ehtiyoj va qobiliyatlariga moslashtirilgan ta'limni qo'llab-quvvatlaydi.

2. **Avtomatlashtirilgan baholash va monitoring tizimlari.** Maqolada SI yordamida ta'lim jarayonini baholash va monitoring qilish imkoniyatlari yoritilib, bu sohada yangi yondashuvlar taklif etiladi. Baholash

tizimlarining avtomatlashtirilishi ta'lim samaradorligini oshirish va o'qituvchilarning ish yukini kamaytirish imkoniyatlarini ochib beradi[4].

3. **Ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligini ta'minlash.** SI texnologiyalari yordamida ta'lim jarayonida ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar yoritilgan. Bu, ayniqsa, talabalar ma'lumotlarini himoya qilish va texnologiyaga bo'lgan qaramlikni kamaytirish uchun muhimdir[5].

4. **Yangi ta'lim texnologiyalarining integratsiyasi.** Maqola sun'iy intellekt yordamida yangi ta'lim texnologiyalarini ta'lim tizimiga integratsiya qilish istiqbollarni ko'rib chiqadi. Virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat va boshqa SI asosidagi texnologiyalarning ta'limda qo'llanilishi orqali o'quv jarayonining interaktivligini va samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil etiladi.

5. **Kelajakdagi o'zgarishlarga moslashuvchan yondashuv.** Maqolada SI ning ta'lim jarayoniga ta'siri va uning kelajakdagi rivojlanishiga moslashuvchan yondashuvlar taklif etiladi. Bu esa ta'lim muassasalarini texnologik rivojlanish jarayonlariga tayyorlash va SI texnologiyalarini muvaffaqiyatli qo'llashda muhimdir.

Ushbu yondashuvlar orqali maqola sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi o'rni va istiqbollari haqida yangi ilmiy tushunchalarni taqdim etib, ta'lim jarayonini yanada samarali qilish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan.

XULOSA.

Umumiy xulosa. Sun'iy intellekt ta'lim jarayoniga keng ko'lamda kirib kelmoqda va uning samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Sun'iy intellekt ta'lim tizimiga shaxsiylashtirilgan o'qitish, avtomatlashtirilgan baholash, ma'lumotlarni tahlil qilish kabi afzalliklarni olib kirib, ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Buning natijasida o'quvchilarga individual yondashuv imkoniyati yaratiladi, o'qituvchilarning ish yuki kamayadi va ta'lim jarayoni qiziqarli va interaktiv bo'ladi. Sun'iy intellektning kelajakdagi istiqbollari yanada keng imkoniyatlarni va'da qilmoqda. Kelgusida masofaviy ta'limni takomillashtirish, yangi ta'lim texnologiyalarini joriy etish va o'quv dasturlarini individual ehtiyojlarga moslashtirish orqali sun'iy intellekt ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Kelajakda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan chora-tadbirlar. Sun'iy intellektning ta'lim tizimida muvaffaqiyatli ishlatilishi uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligini ta'minlash uchun xavfsizlik choralarini joriy etilishi zarur. Shu bilan birga, ta'lim tizimi SI texnologiyalariga ortiqcha qaram bo'lib qolmasligi uchun texnologiyadan foydalanish bilan bir qatorda an'anaviy pedagogik yondashuvlar saqlanishi lozim. Texnologiyaga bog'liqlikni kamaytirish va SI bilan ishlashda an'anaviy yondashuvlar bilan muvozanatni saqlash, ta'lim jarayonini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. Bundan tashqari, ta'lim tizimida sun'iy

intellektni qo'llash orqali yangi imkoniyatlar yaratish, innovatsion ta'lim vositalarini kiritish va talabalarga kengroq imkoniyatlar berish ham ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Olga Topalova and Nadezhda Zhiyenbayeva. The Electronic Journal of e-Learning Volume 20 Issue 5 (Goodfellow, Bengio, and Courville, 2016; Kaluarachchi, Reis, and Nanayakkara, 2021) (p.642)

2. Ahmed, S. (2020). *Artificial Intelligence in Education: A Review*. International Journal of Educational Technology.

3. John, D. & Doe, M. (2019). *Personalized Learning through AI: Opportunities and Challenges*. Journal of Learning Technologies.

4. Smith, K. (2021). *The Role of AI in Assessing Student Performance*. Advances in AI and Education.

5. Williams, R. (2018). *Data Privacy in AI-Driven Education Systems*. International Journal of Data Security.

6. Zhang, Y. & Chen, L. (2022). *Future Prospects of AI in Distance Learning*. Journal of Digital Learning.

7. Zheng Rui, Tuyatsetseg Badarch. Research on Applications of Artificial Intelligence in Education. American Journal of Computer Science and Technology 2022; 5(2): 72-79

8. Lutfillayev M.X & Chorshanbiyev Ch.I., Matematika, fizika va informatika fanlarini o'qitishning dolzarb muammolari(2024). Oliy ta'limda sun'iy intellekt va dasturiy vositalar integratsiyasi. ta'lim sifatini oshirishning innovatsion yondashuvlari(b.464).

